

УДК 658.14

СУЩНОСТЬ АКТИВОВ И ИХ КРУГООБОРОТ НА ПРЕДПРИЯТИИ

ESSENCE OF ASSETS AND THEIR CIRCULATION IN THE ENTERPRISE

©Сафонова Н. С.

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, natka-katenak@yandex.ua

©Safonova N.

Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, natka-katenak@yandex.ua

©Блажевич О. Г.

канд. экон. наук
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, blolge@rambler.ru

©Blazhevich O.

Ph.D., Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, blolge@rambler.ru

Аннотация. В статье рассматривается сущность активов предприятия, конкретизируются понятия внеоборотные и оборотные активы. Представлена схема кругооборота активов предприятия, дается сравнительная характеристика внеоборотных и оборотных активов.

Abstract. The article examines the essence of the company's assets, concretized the concept of non-current and current assets. The scheme of the circuit the company's assets, given the comparative characteristic of non-current and current assets.

Ключевые слова: активы предприятия, имущество, внеоборотные активы, оборотные активы, кругооборот активов предприятия, основные производственные фонды, амортизационный фонд, готовая продукция, дебиторская задолженность, денежные средства.

Keywords: company assets, property, fixed assets, current assets, the circuit entity's assets, fixed assets, amortization fund, finished products, accounts receivable, cash.

На сегодняшний день финансовая устойчивость и хорошее финансовое положение являются основополагающими показателями, характеризующими предприятие как эффективно функционирующее в условиях рыночной экономики. Как правило, на уровень финансового состояния влияет характер и качество имущества, которым владеет хозяйствующий субъект, объем доходов, получаемый на вложенный в активы капитал, а также рациональность использования имущественного потенциала в условиях ограниченности финансовых ресурсов. Следовательно, дабы финансовый менеджмент на предприятии был эффективен, необходимо четко понимать сущность активов предприятия, знать принципиальные различия между основными их видами. Кроме этого важно иметь представление о том, как активы движутся на предприятии, иначе говоря, каким образом осуществляется их кругооборот. Все это позволит объективно и обоснованно подойти к процессу формирования и осуществления политики управления активами, что напрямую скажется на финансовом состоянии субъекта хозяйствования, его положении на рынке, кредитоспособности и конкурентоспособности. Таким образом, углубленное изучение

теоретических вопросов, связанных с активами, является достаточно важной и актуальной проблемой на сегодняшний день.

Целью исследования является определение сущности активов предприятия, конкретизация понятий «внеоборотные активы» и «оборотные активы», усовершенствование схемы кругооборота активов, а также проведение сравнительной характеристики внеоборотных и оборотных активов предприятия.

Любое предприятие для обеспечения эффективности своей деятельности вынуждено осуществлять эффективное управление активами. Однако прежде чем проводить какие-либо мероприятия для достижения этой цели, необходимо четко понимать сущность активов предприятия как экономической категории.

Следует отметить, что на сегодняшний день в трудах различных авторов, как отечественных, так и зарубежных, категория «активы предприятия» не исследована комплексно. Существует множество определений данного понятия, однако единого подхода как такового нет. Характерно также и то, что каждый автор в своей собственной трактовке отражает те сущностные характеристики, которые он считает наиболее значимыми. В связи с этим категория «активы предприятия» может толковаться как абстрактное понятие, имеющее форму общественно-экономических отношений.

По мнению Р. М. Нуриева, «активы предприятия — это средства, которые обеспечивают денежные поступления их владельцу в форме как прямых выплат (прибыль, дивиденды, рента, и т. д.), так и скрытых выплат увеличения стоимости предприятия, недвижимости, акций, и так далее» [1, с. 258].

Е. С. Денисенко под активами предлагает понимать «имущество, являющееся собственностью организации или отдельного лица, имеющее денежное выражение, способное приносить доход и иные экономические выгоды, возникшие в результате прошлых событий» [2, с. 106].

А. И. Бланк отмечает, что «активы предприятия представляют собой контролируемые им экономические ресурсы, сформированные за счет инвестированного в них капитала, характеризующегося детерминированной стоимостью, производительностью и способностью генерировать доход, постоянный оборот которых в процессе использования связан с фактором времени, риска и ликвидности» [3, с. 153]. Также этот автор в своей книге «Управление финансовой стабилизацией предприятия» определяет активы как «экономические ресурсы предприятия в форме совокупных имущественных ценностей, используемых в хозяйственной деятельности с целью получения прибыли» [4, с. 259]. Ю. Н. Воробьев соглашается с данным определением, акцентируя внимание на том, что это «экономическая категория, характеризующая имеющиеся ресурсы предприятия, которые используются в финансово-хозяйственной деятельности для достижения поставленной цели, и отражаемые соответствующим образом в бухгалтерском балансе» [5, с. 183].

Как видно из вышеперечисленных трактовок, активы – это имущество и долговые обязательства дебиторов, выраженные в стоимостных показателях, что находится в распоряжении предприятия и что обеспечивает его будущий доход.

Проанализировав литературу, мы пришли к выводу, что понятие активов находит свое отражение в таких экономических категориях, как средства, экономические ресурсы, имущество, материальные вещи и собственность. Следовательно, для изучения сущности активов предприятия необходимо провести анализ упомянутых характеристик. Представим результаты анализа в виде Рисунка 1.

Как и любое другое комплексное понятие, активы представляют собой совокупность входящих в его состав элементов, имеющих определенную структуру. Представим состав активов предприятия на Рисунке 2.

Рисунок 1. Анализ сущности определения активов предприятия по основным категориям (Составлено авторами на основании [6, с. 75–76]).

Рисунок 2. Состав активов (имущества) предприятия (Составлено авторами).

Таким образом, можно заключить, что активы предприятия могут быть определены на основании толкования присущих им характеристик. Эти характеристики свойственны активам как объекту, который подлежит управлению. Нельзя сказать, что вычленение отдельных составляющих активов позволит сохранить за ними способность приносить доход. Эффективное управление активами должно основываться на знании их классификации. Анализ литературы показал, что активы подразделяются по ряду признаков, и ряд авторов представляет их по-своему. Наиболее распространенной является классификация, представленная И. А. Бланком. Это связано с тем, что она является наиболее полной. Однако мы считаем, что эту предложенную автором классификацию необходимо дополнить. Результаты исследования представим в виде Таблицы 1.

Таблица 1.

КЛАССИФИКАЦИЯ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ*

<i>Классификационный признак</i>	<i>Виды активов</i>
По формам функционирования	материальные активы; нематериальные активы; финансовые активы;
По характеру участия в процессе деятельности	оборотные активы; внеоборотные активы;
По скорости оборота	менее 1 года; более 1 года;
По характеру обслуживания видов деятельности	операционные активы; инвестиционные активы;
По характеру финансовых источников формирования активов	валовые активы; чистые активы;
По характеру владения	собственные активы; арендуемые активы; безвозмездно используемые активы;
По степени объединения активов	индивидуальные активы; группа активов; совокупный комплекс активов;
По степени ликвидности	абсолютно ликвидные активы; высоколиквидные активы; среднеликвидные активы; низколиквидные активы; неликвидные активы;
По месту нахождения активов по отношению к предприятию	внутренние активы; внешние активы, находящиеся в пути; внешние активы, находящиеся на хранении;
По форме задействованного капитала	денежные средства; имущественные взносы;
По происхождению капитала	активы, финансируемые за счет собственного внешнего капитала; активы, финансируемые за счет собственного внутреннего капитала; активы, финансируемые за счет заемного капитала;
По правовому положению владельцев капитала	собственный капитал; заемный капитал; в том числе: – ссудный капитал; – привлеченный капитал.

* Составлено авторами на основании [4, 5].

Такая классификация активов приводится во многих источниках, в частности, у И. А. Бланка [3, 4], Ю. Н. Воробьева [5], Л. Л. Ермолович [7]. С учетом использования вышеизложенной систематизации активов можно усовершенствовать процесс управления ими. В первую очередь это касается эффективности формирования денежных потоков; также на основании приведенной классификации можно проводить оценку рисков, присущих тем или иным активам. Кроме этого на основании исследования инвестиционного и финансового рынков, а также тенденций к росту или снижению стоимости активов, можно определять возможности их использования.

Рассмотрим более детально классификацию активов, предложенную в Таблице 1. Первый классификационный признак — по форме функционирования — дает нам возможность выделить такие виды активов, как материальные, нематериальные и финансовые.

1. «Материальные активы характеризуют имущественные ценности предприятия, которые имеют материальную вещественную форму. В состав материальных активов предприятия входят:

- основные средства;
- незавершенное строительство;
- оборудование, предназначенное к монтажу;
- производственные запасы сырья и полуфабрикатов;
- запасы малоценных и быстроизнашивающихся предметов;
- объем незавершенного производства;
- запасы готовой продукции, предназначенной для реализации;
- другие виды материальных активов» [8, с. 64].

2. «Нематериальные активы характеризуют имущественные ценности предприятия, которые не имеют вещественной формы, но принимают участие в хозяйственной деятельности и генерирующие прибыль» [9, с. 196].

3. Финансовые активы, которые «характеризуют имущественные ценности предприятия в форме наличных денежных средств, денежных и финансовых инструментов, которые принадлежат предприятию. К основным финансовым активам предприятия принадлежат:

- денежные активы в национальной валюте;
- денежные активы в иностранной валюте;
- дебиторская задолженность во всех ее формах;
- краткосрочные финансовые вложения;
- долгосрочные финансовые вложения» [3, с. 153].

Следующий классификационный признак — по характеру участия в процессе деятельности — активы делят на оборотные и внеоборотные.

1. «Оборотные (текущие) активы характеризуют совокупность имущественных ценностей предприятия, которые обслуживают текущую производственно–коммерческую деятельность предприятия и полностью используются в течение одного операционного цикла» [4, с. 147]. Отличительной особенностью оборотных активов является то, что период их функционирования на предприятии не превышает один год или операционный цикл (если он более одного года). Элементами оборотных активов являются следующие: «запасы; налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; дебиторская задолженность; финансовые вложения; денежные средства и их эквиваленты; прочие оборотные активы» [10, с. 210–212].

2. «Внеоборотные активы характеризуют совокупность имущественных ценностей предприятия, многократно принимают участие в процессе отдельных циклов хозяйственной деятельности и переносят на продукцию использованную стоимость частями. В практике к

ним относят имущественные ценности (активы) всех видов со сроком использования больше одного года и минимальной стоимостью, установленной соответствующими правовыми нормами» [7, с. 694]. В составе внеоборотных активов предприятия рассматривают следующие: «нематериальные активы; результаты исследований и разработок; нематериальные поисковые активы; основные средства; доходные вложения в материальные ценности; финансовые вложения; отложенные налоговые активы; прочие внеоборотные активы» [7, с. 696–698].

В качестве следующего классификационного признака нами было предложено выделение активов по скорости оборота. Необходимость выделения данного признака обоснована тем, что в Российской Федерации дебиторская задолженность, которая отнесена к оборотным активам, может быть как краткосрочной, так и долгосрочной. Следовательно, срок ее обращения может превышать один год или операционный цикл, что противоречит основной особенности оборотных активов. В связи с этим с точки зрения скорости обращения целесообразнее рассматривать активы, срок обращения которых менее 1 года и более 1 года.

По характеру обслуживания видов деятельности предприятия активы подразделяются на два вида – операционные и инвестиционные [3, 11].

1. «Операционные активы являют собой совокупность имущественных ценностей, непосредственно используются в производственно–коммерческой (операционной) деятельности предприятия с целью получения операционной прибыли» [11, с. 346].

В состав операционных активов предприятия включаются: «производственные основные средства; нематериальные активы, которые обслуживают операционный процесс; оборотные активы (вся их совокупность за исключением краткосрочных финансовых вложений)» [11, с. 347].

2. «Инвестиционные активы характеризуют совокупность имущественных ценностей предприятия, связанных с осуществлением его инвестиционной деятельности.

В состав инвестиционных активов предприятия входят: незавершенные капитальные вложения; оборудование, предназначенное для монтажа; долгосрочные финансовые вложения; краткосрочные финансовые вложения» [3, с. 155].

По характеру финансовых источников формирования активов выделяют:

1. «Валовые активы представляют совокупность имущественных ценностей предприятия, сформированных за счет собственного, и заемного капитала, привлеченного для финансирования хозяйственной деятельности» [3, с. 155].

2. «Чистые активы характеризуют стоимость имущественных ценностей предприятия, сформированных исключительно за счет собственного его капитала» [3, с. 155].

Согласно следующему классификационному признаку — по характеру владения активами — выделяют:

1. «Собственные активы. К ним относятся активы предприятия, которые находятся в постоянном его владении и отображаются в составе его баланса» [5, с. 184].

2. «Арендные активы. К ним относятся активы предприятия, которые находятся во временном его владении в соответствии с заключенными договорами аренды (лизингу)» [5, с. 185].

3. «Безвозмездно используемые активы характеризуют имущественные ценности, переданные предприятию для временного хозяйственного использования на бесплатной основе другими субъектами хозяйствования. В составе баланса предприятия эти активы также не отражаются» [4, с. 431].

С точки зрения степени объединения активы можно подразделить на следующие группы:

1. «Индивидуальные активы — вид имущественных ценностей, который является единичным, минимально детализированным объектом хозяйственного управления. К ним можно отнести денежные средства в кассе; отдельная акция, приобретенная предприятием; конкретный вид нематериальных активов» [12, с. 431].

2. «Группа активов характеризует часть имущественных ценностей, которые являются объектом комплексного функционального управления, организуемого на единых принципах и подчиненных единой финансовой политике» [10, с. 58].

3. «Совокупный комплекс активов предприятия характеризует общий их состав, используемый предприятием. Такая совокупность активов предприятия характеризуется термином «целостный имущественный комплекс», который определяется как хозяйственный объект с законченным циклом производства и реализации продукции, оценка активов которого и управление ими осуществляется в комплексе» [7, с. 373].

По степени ликвидности активы предприятия разделяются на такие виды:

1. «Активы в абсолютно ликвидной форме, которые характеризуют имущественные ценности предприятия, которые не нуждаются в реализации и представляют собой готовые средства платежа» [3, с. 156].

2. «Высоколиквидные активы, которые характеризуют группу имущественных ценностей предприятия, которая быстро может быть конвертирована в денежную форму (как правило, в срок до одного месяца) без ощутимых потерь своей текущей рыночной стоимости с целью своевременного обеспечения платежей по текущим финансовым обязательствам.

3. Среднеликвидные активы, которые характеризуют группу имущественных ценностей предприятия, которые могут быть конвертированы в денежную форму без ощутимых потерь своей текущей рыночной стоимости в срок от одного до шести месяцев.

4. Низколиквидные активы, которые представляют группу имущественных ценностей предприятия, которые могут быть конвертированы в денежную форму без потерь своей текущей рыночной стоимости лишь по окончании значительного периода времени (от полгода и выше)» [3, с. 157].

5. «Неликвидные активы, которые характеризуют отдельные виды имущественных ценностей предприятия, которые самостоятельно реализованы быть не могут)» [13, с. 36].

По месту нахождения активов по отношению к предприятию можно выделить:

1. Внутренние активы, которые «характеризуют имущественные ценности предприятия, находящиеся непосредственно на его территории» [8, с. 136].

2. Внешние активы, находящиеся в пути — характеризуют имущественные ценности предприятия, которые ему принадлежат, но фактически они не находятся на его территории. Они либо направляются в пункт назначения (например, в банк, если денежные средства выбыли из кассы, но еще не поступили на расчетный счет), либо находятся на пути к предприятию (если денежные средства списаны с расчетного счета в банке, но в кассу еще не поступили).

3. Внешние активы, находящиеся на ответственном хранении — характеризует имущественные ценности предприятия, которые ему принадлежат, но фактически они находятся в распоряжении других лиц (например, предоставленное в аренду или лизинг имущество).

По формам задействованного капитала активы делятся на:

1. Денежные средства, к которым можно отнести:

– денежные средства, предназначенные для текущих платежей и вложений в краткосрочные ценные бумаги;

– денежные средства, предназначенные для целевого использования и для непредвиденных расходов.

2. Имущественные взносы, которые в общем виде подразделяются на деньги и ценные бумаги.

По происхождению капитала ряд авторов определяют активы, финансируемые за счет внутренних источников и финансируемые за счет внешних источников. Однако мы считаем данное распределение нецелесообразным, поскольку оно не передает всей специфики формирования капитала, используемого для финансирования активов. В связи с этим мы предлагаем следующие виды активов, выделяемых по происхождению капитала:

1. Активы, формируемые за счет собственного внешнего капитала. В качестве собственного внешнего капитала мы подразумеваем капитал, сформированный за счет взносов учредителей в уставный фонд при организации предприятия.

2. Активы, формируемые за счет собственного внутреннего капитала. В качестве собственного внутреннего капитала мы подразумеваем капитал, который формируется в процессе функционирования предприятия (переоценка внеоборотных активов, нераспределенная прибыль, добавочный капитал).

3. Активы, формируемые за счет заемного капитала — это активы, которые приобретены предприятием за счет средств, полученных в кредит (как краткосрочный, так и долгосрочный), а также приобретенные с отсрочкой платежа у поставщиков.

По правовому положению владельцев активы могут быть сформированы за счет различных видов капитала. К таковым можно отнести:

1. Собственный капитал (акционерный капитал, прибыль, уставный капитал, резервный капитал)

2. Заемный капитал, к которому необходимо отнести ссудный и привлеченный капиталы.

Таким образом, на основании приведенной развернутой классификации видов активов предприятия можно заключить, что эта экономическая категория достаточно многогранна. Кроме того, нельзя сказать, что приведенная классификация совершенна и бесспорна, поскольку с некоторыми ее позициями можно не согласиться, и если подходить к рассмотрению активов с разных точек зрения, то данную классификацию можно дополнять и развивать дальше.

Как показывает практика, эффективность деятельности предприятия зависит не столько от объема имеющихся в его распоряжении активов, сколько от умения использовать их таким образом, чтобы они приносили максимальный доход. В связи с тем, что наиболее распространенным признаком классификации активов предприятия является их разделение в зависимости от участия в процессе деятельности, которое находит свое отражение также и в бухгалтерском балансе, детальное изучение особенностей внеоборотных и оборотных активов становится особо важным.

Известно, что оборотные и внеоборотные активы предприятия находятся в постоянном движении, трансформируясь из одной формы в другую, меняя свое экономическое содержание и тем самым позволяя хозяйствующему субъекту бесперебойно осуществлять свою деятельность, планомерно выполняя задачи и достигая поставленных стратегических целей. Такое движение активов принято называть кругооборотом. Кругооборот активов является комплексным процессом, состоящим из кругооборота внеоборотных и оборотных активов, которые можно рассматривать в отдельности. Для наглядности представим процесс кругооборота активов предприятия на Рисунке 3.

На первом этапе кругооборота активов происходит трансформация активов в готовую продукцию. Происходит это в процессе производства, в котором сырье и материалы с помощью внеоборотных операционных активов преобразовываются в продукцию, которая впоследствии будет реализована покупателям. На данном этапе оборотные активы в виде производственных запасов полностью потребляются и изменяют свою форму. Внеоборотные же активы, в свою очередь, являются непотребляемыми. Иными словами, оборотные активы являются предметом труда, а внеоборотные — средством.

то в силу их основной особенности — непотребляемости — они подвержены амортизации в течение срока их полезного использования. Следовательно, участие внеоборотных активов в производственном процессе приводит к их обесцениванию и изношенности. В связи с этим начинается перенос части стоимости внеоборотных активов на произведенную продукцию, которая в процессе ее реализации и непосредственно оплаты будет возмещена предприятию, дабы производитель имел возможность обновить внеоборотные операционные активы.

Второй этап кругооборота активов связан со сбытом и продажей готовой продукции. «Оплата за нее может производиться двумя способами: с отсрочкой платежа и путем оплаты непосредственно в день поступления продукции покупателю. Таким образом, на предприятии образуются оборотные активы, как реальные (в случае, если оплата осуществляется сразу и на счет предприятия поступают денежные средства), так и долговые (если продукция продается с отсрочкой платежа и возникает дебиторская задолженность)» [15, с. 198]. В первом случае на предприятии происходит преобразование оборотных активов в оборотный капитал, а во втором случае оборотные активы не изменяют свою форму. Однако при выполнении дебиторами своих обязательств перед предприятием оборотные активы также преобразовываются в оборотный капитал.

Что же касается трансформации внеоборотных активов, то на стадии реализации продукции она проявляется в виде накопления амортизации, которая при возникновении дебиторской задолженности направляется в так называемый амортизационный фонд. Из амортизационного фонда накопленная амортизация в виде собственных средств предприятия при простом воспроизводстве будет использоваться для ремонта и модернизации уже имеющегося оборудования, а при расширенном – для приобретения нового оборудования. Чаще всего амортизация, накопленная благодаря дебиторской задолженности, участвует в простом воспроизводстве, а денежные средства, полученные предприятием в результате реализации готовой продукции, используются для расширенного производства. Так или иначе, средства из амортизационного фонда в виде накопленной суммы амортизации инвестируются в обновление внеоборотных операционных активов, что является завершающим этапом в процессе кругооборота внеоборотных активов.

«Дальнейшее преобразование оборотных активов касается уже финансового цикла предприятия (иначе говоря, цикла денежного оборота)» [15, с. 198]. Оборотный капитал, имеющийся в распоряжении хозяйствующего субъекта, может использоваться различными способами.

Первое направление использования оборотного капитала связано с погашением кредитов и займов, если таковые имеются. Если же предприятие при отсутствии необходимого объема собственных средств вынуждено прибегать к заемным ресурсам, происходит обратный процесс: кредиты и займы формируют оборотный капитал предприятия.

Оборотный капитал также может быть использован для обновления внеоборотных операционных активов. В данном случае денежные средства целенаправленно используются для приобретения нового оборудования, тем самым участвуя в расширенном воспроизводстве предприятия.

Наиболее весомым направлением использования оборотного капитала предприятия связано с приобретением производственных запасов, которые могут использоваться в дальнейшем производственном цикле. Если продукция приобретает без возникновения кредитных отношений с поставщиком, то расчеты осуществляются с помощью денежных средств, а оборотный капитал преобразовывается в оборотные активы. Если же сырье и материалы приобретены в кредит, то оборотный капитал в виде денежных средств сначала используется для погашения текущих обязательств, а после выполнения предприятием своих обязательств трансформируется в оборотные активы. Таким образом, этот этап является завершающим этапом обращения оборотных активов и одновременно начальным этапом следующего оборота.

На основании проведенного исследования можно заключить, что, кругооборот активов предприятия — это достаточно сложный процесс, состоящий из множества этапов и стадий преобразования активов одного вида в другой. Его специфика объясняется спецификой кругооборота внеоборотных и оборотных активов в отдельности.

Изучив сущность внеоборотных и оборотных активов, выявив их основные характеристики и специфику кругооборота на предприятии, необходимо для полного понимания их особенностей провести сравнительную характеристику активов. Для наглядности представим сравнительную характеристику внеоборотных и оборотных активов в виде Таблицы 2.

Первое различие между внеоборотными и оборотными активами заключается в разном сроке обращения. Кроме этого отличаются сферы, которые обслуживают активы. Так, внеоборотные активы обслуживают преимущественно инвестиционную и операционную деятельность предприятия, в то время как оборотные активы обеспечивают осуществление реализации произведенной продукции и функционирование финансовой сферы деятельности. Однако оба вида активов обслуживают производственную сферу деятельности, что является для них схожей чертой.

Как внеоборотные, так и оборотные активы могут иметь материально-вещественную форму. В качестве примера внеоборотных активов можно привести оборудование или здания; оборотных — запасы, предназначенные для производства. Однако внеоборотные активы также могут иметь и нематериальную форму, представленную в виде прав пользования или лицензий и т. д. Оборотные же активы имеют преимущественно денежную форму.

В ходе исследования кругооборотов активов была выявлена их специфика: кругооборот внеоборотных активов характеризуется переносом стоимости одних видов операционных внеоборотных активов на другие (в виде увеличения стоимости готовой продукции за счет накопленной амортизации и создания амортизационного фонда), а кругооборот оборотных активов заключается в непрерывном преобразовании активов из одного вида в другой.

По-разному влияет отраслевая специфика предприятия на формирование и управление активами. Так, внеоборотные активы подвержены влиянию отраслевой специфики, поскольку предприятия, осуществляющие свою деятельность в одной сфере, испытывают необходимость во внеоборотных активах таких видов, которые практически не важны для предприятия, функционирующего в другой сфере. Оборотные активы практически не подвержены влиянию отрасли функционирования, поскольку они представлены преимущественно денежными средствами и их эквивалентами, финансовыми вложениями, дебиторской задолженностью, которые имеют денежную форму представления.

И, наконец, заключительный признак сравнения — задачи управления активами — для обоих видов схожи. В первую очередь финансовый менеджмент должен быть направлен на повышение эффективности использования как внеоборотных, так и оборотных активов. Это позволит повысить уровень финансового состояния в целом. Управление внеоборотными активами дополняется такой задачей как обеспечение своевременного обновления. Она обуславливается необходимостью систематического и постоянного накопления амортизационного фонда с целью формирования собственных ресурсов для обновления уже изношенных активов. Управление же оборотными активами должно быть направлено на формирование необходимого их объема и оптимизации их структуры с целью повышения эффективности от их использования.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что активы являются одной из важнейших экономических категорий, определяющей вектор развития субъекта предпринимательской деятельности. Благодаря разнообразию видов и форм активов, которыми может располагать предприятие, процесс управления ими является сложным и многогранным, поскольку для достижения наилучшего результата необходимо учитывать все особенности и специфические качества активов.

Таблица 2.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕОБОРОТНЫХ И ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

<i>Внеоборотные активы</i>	<i>Оборотные активы</i>
СРОК ОБРАЩЕНИЯ АКТИВОВ	
Более 1 года	До 1 года
СФЕРА, КОТОРУЮ ОБСЛУЖИВАЮТ АКТИВЫ	
Производственная сфера	
Инвестиционная сфера Операционная деятельность	Реализационная сфера Финансовая сфера
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	
Материально-вещественная форма	
Нематериальная форма	Денежная форма
СПЕЦИФИКА КРУГООБОРОТА АКТИВОВ	
Характеризуется переносом стоимости одних видов операционных внеоборотных активов на другие	Характеризуется непрерывным преобразованием активов из одного вида в другой
ВЛИЯНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ	
Зависит от отрасли функционирования	Не зависит от отрасли функционирования
ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ	
Повышение эффективности использования	
Обеспечение своевременного обновления	Формирование необходимого объема Оптимизация состава

* Составлено авторами на основании [14, 15].

Усовершенствование механизма осуществления кругооборота активов имеет важное практическое значение, поскольку дает наглядное представление о всевозможных вариантах преобразования внеоборотных и оборотных активов, тем самым облегчая процесс управления ими.

Список литературы:

1. Павлова Л. Н. Финансовый менеджмент: учебник. М.: ЮНИТИ ДАНА, 2006. 405 с.
2. Денисенко Е. С. Экономическая сущность понятия «Активы» и их классификация // Актуальные вопросы экономических наук. 2015. №44. С. 105–111.
3. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: учебное пособие. Киев: Эльга, Ника-Центр, 2004. 655 с.
4. Бланк И. А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. М.: Омега-Л, 2008. 512 с.
5. Воробьев Ю. Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие. Симферополь: Таврия, 2007. 632 с.
6. Ткачук М. И., Пузанкевич О. А. Финансовый менеджмент: Ответы на экзаменационные вопросы. Минск: ТетраСистемс, 2012. 112 с.
7. Ермолович Л. Л., Головач О. В., Сивчик Л. Г., Щитникова И. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие. Минск: Современная школа, 2009. 915 с.
8. Артеменко В. Г., Анисимова Н. В. Экономический анализ: учебное пособие. М.: Кнорус, 2011. 288 с.
9. Анисимова Е. В. Формирование стратегии управления оборотным капиталом. Приоритетные направления совершенствования организационно-экономического, учетно-финансового и правового механизма АПК: Сборник научных трудов. Воронеж: ВГАУ, 2007. С. 195–199.

10. Бороненко С. А., Маслова Л. И., Крылов С.И. Финансовый анализ предприятий: учебник. Екатеринбург: Изд. Урал. гос. университета, 2010. 187 с.
11. Володин А. А. Управление финансами (Финансы предприятия): учебник. М.: Инфра–М, 2011. 510 с.
12. Булатов А. С. Экономика: учебник. М.: Инфра–М, 2012. 796 с.
13. Ефимова О. В. Анализ оборотных активов организации // Бухгалтерский учет. 2008. №10. С. 47–53.
14. Сафонова Н. С., Блажевич О. Г., Мурашова Е. А. Внеоборотные активы: сущность, классификация, особенности управления ими // Вестник Науки и Творчества. 2016. №6 (6). С. 126–132.
15. Сафонова Н. С., Блажевич О. Г., Гнездилова А. С. Сущность, классификация и особенности управления оборотными активами предприятия // Бюллетень науки и практики. 2016. №8 (9). С. 192–201. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/safonova-ns> (дата обращения 15.03.2017). DOI: 10.5281/zenodo.60262.
16. Блажевич О. Г., Мрищук В. Д. Сущность оборотных активов и повышение эффективности их использования на предприятии // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2016. №1 (34). С. 27–35.

References:

1. Pavlova, L. N. (2006). *Finansovyi menedzhment: uchebnik*. Moscow, YuNITI DANA, 405.
2. Denisenko, E. S. (2015). *Ekonomicheskaya sushchnost ponyatiya “Aktivy” i ikh klassifikatsiya. Aktualnye voprosy ekonomicheskikh nauk*, (44), 105–111.
3. Blank, I. A. (2004). *Finansovyi menedzhment: uchebnoe posobie*. Kiev, Elga, Nika–Tsentr, 655.
4. Blank, I. A. (2008). *Upravlenie finansovoi stabilizatsiei predpriyatiya*. Moscow, Omega–L, 512.
5. Vorobiev, Yu. N. (2007). *Finansovyi menedzhment: uchebnoe posobie*. Simferopol, Tavriya, 632.
6. Tkachuk, M. I., & Puzankevich, O. A. (2012). *Finansovyi menedzhment: Otveti na ekzamenatsionnye voprosy*. Minsk, TetraSystems, 112.
7. Ermolovich, L. L., Golovach, O. V., Sivchik, L. G., & Shchitnikova, I. V. (2009). *Analiz khozyaistvennoi deyatelnosti predpriyatiya: uchebnoe posobie*. Minsk, Sovremennaya shkola, 915.
8. Artemenko, V. G., & Anisimova, N. V. (2011). *Ekonomicheskii analiz: uchebnoe posobie*. Moscow, Knorus, 288 с.
9. Anisimova, E. V. (2007). *Formirovanie strategii upravleniya oborotnym kapitalom. Prioritetnye napravleniya sovershenstvovaniya organizatsionno–ekonomicheskogo, uchetno–finansovogo i pravovogo mekhanizma APK: Sbornik nauchnykh trudov*. Voronezh, VGPU, 195–199.
10. Boronenko, S. A., Maslova, L. I., & Krylov, S. I. (2010). *Finansovyi analiz predpriyatii: uchebnik*. Ekaterinburg, Izd. Ural. gos. universiteta, 187.
11. Volodin, A. A. (2011). *Upravlenie finansami (Finansy predpriyatiya): uchebnik*. Moscow, Infra–M, 510.
12. Bulatov, A. S. (2012). *Ekonomika: uchebnik*. Moscow, Infra–M, 796.
13. Efimova, O. V. (2008). *Analiz oborotnykh aktivov organizatsii. Bukhgalterskii uchet*, (10), 47–53.
14. Safonova, N. S., Blazhevich, O. G., & Murashova, E. A. (2016). *Vneoborotnye aktivy: sushchnost, klassifikatsiya, osobennosti upravleniya imi. Vestnik Nauki i Tvorchestva*, (6), 126–132.
15. Safonova, N., Blazhevich, O., & Gnezdilova, A. (2016). *The essence, classification and control features negotiable enterprise asset management. Bulletin of Science and Practice*, (8), 192–201. doi:10.5281/zenodo.60262.

16. Blazhevich, O. G., Mrishchuk, V. D. (2016). Sushchnost oborotnykh aktivov i povyshenie effektivnosti ikh ispolzovaniya na predpriyatii. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, (1), 27–35.

*Работа поступила
в редакцию 20.03.2017 г.*

*Принята к публикации
24.03.2017г.*

Ссылка для цитирования:

Сафонова Н. С., Блажевич О. Г. Сущность активов и их кругооборот на предприятии // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №4 (17). С. 213-227. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/safonova-blazhevich> (дата обращения 15.04.2017).

Cite as (APA):

Safonova, N., & Blazhevich, O. (2017). Essence of assets and their circulation in the enterprise. *Bulletin of Science and Practice*, (4), 213-227.